

PRIMORA

A TE STÍLUSOD, A TE KERÍTÉSED

PREMIUM
KERÍTÉSRENDSZER

KERÍTÉS

TERMÉKKATALÓGUS

Praktiker

NORMA
KERÍTÉSRENDSZER

LÁTVÁNY

BIZTONSÁG

ELEGANCIA

VARIÁCIÓK SZABADON

PROVELLO
KERÍTÉSRENDSZER

Milyen kerítést válasszak?

Egy jól megtervezett és elkészített kerítés attól szép, hogy pontosan illeszkedik környezetéhez.

Ezért kínálatunkban három kerítésrendszer is elérhető, melyek valós felhasználói visszajelzések alapján, gondos tervezési munkát követően kerültek a kínálatunkba.

A három rendszer közös tulajdonságai a minőség és esztétikum.

- **Primora:** prémium minőségű, duplex védelemmel ellátott, tömör anyagból készül, kovácsoltvas jellegű kerítésrendszer, méretre alakítható elemekkel
- **Norma:** variálható kerítésünk, könnyített szerkezetű, alakítható, ideális választás a skandináv stílus szerelmeseinek, legfőbb előnye dísíthetőségében rejlik, DIY
- **Povello:** könnyített szerkezetű, letisztult formavilágú kerítésrendszer méretre alakítható mezővel, külön kapható díszelemekkel

A három kerítés család három különböző szerkezettel rendelkezik:

PRIMORA
A TE STÍLUSOD, A TE KERÍTÉSED

Tömör pálca,
laposvasak között

PRIMORA
NORMA
VARIÁCIÓK, SZABADON

Zártszelvény pálca,
laposvasak között

PRIMORA
PROVELLO
ELÉRHETŐ BIZTONSÁG

Zártszelvény pálcák,
zártszelvényen

Legyen Ön kerítésének kovácsa!

Kerítéseinkhez részletes felszerelési útmutatót és videót is biztosítunk, így könnyedén, akár saját maga is felszerelheti az elemeket.

Primora = Prémium

Méretre alakítható és variálható kerítésrendszer

Kovácsoltvas jellegű kerítés, minimál stílustól egészen a klasszikusig.

Kerítéselemeink időtállóak és biztonságosak, hiszen 12x12 mm-es tömör anyagból készülnek. Egyenes és íves kivitelben is egyaránt kaphatók. Méretre alakítható megoldást jelentenek. Akár meglévő lábazathoz is szerelhető kerítés elemeink univerzálisak, azaz fém-, illetve betonoszlophoz is könnyen illeszthető megoldást jelentenek.

KÖNNYŰ FELSZERELÉS

teljes tartozék szettek

10 ÉV GARANCIA

a korrózióvédelemre

DUPLEX VÉDELEM

felsőfokon

MÉRETRE ALAKÍTHATÓ

akár meglévő lábazathoz is

MINŐSÉGI ALAPANYAG

színvonalas összeszerelés

ABA

BORA

ADONY

DALMA

ANDA

ELMA

PRÉMIUM

Dalma íves

Visszafogott, könnyed díszítettséget ad a hagymákkal kísért rozetta, ezzel szemben az alsó részen sorakozó osztópálcák zártságot kölcsönöznek.
MÉRETRE ALAKÍTHATÓ

Kiskapu

Cikkszám: 303332

Súly (kg) : 36,65

Nagykapu

Cikkszám:

bal oldal: 303333

Súly (kg) : 52,19

jobb oldal: 303334

Súly (kg) : 52,19

antik bronz

Korlátelem

Cikkszám: 303373

Súly (kg) : 17,61

Ablakrács

Cikkszám: 303371

Súly (kg) : 17,84

Mező

Cikkszám: 303331

Súly (kg) : 33,80

Tartozékszett külön rendelhető.

A kerítés elemekhez tartozó színben illeszkedő tartozékszettek mindent tartalmaznak, amelyek a felszereléshez szükségesek.

Lásd : 5. oldal

TARTOZÉK SZETTEK & OSZLOPOK

PRIMORA DOBOZ TARTALMA **Tartozékok kiskapuhoz**
A TE STÍLUSOD. A TE KERÍTÉSED

8-as anya 8 db			
Lapos alátét M8 8 db			
6,3x32-es önmetsző csavar 10 db			
8x30mm-es kapupánt csavar 8 db			
3,5x16-os önmetszős lemezcsavar 8 db			
		Zsanér 2 db	

Gyártó: PRI-MO-RA 2000 KFT, Szolnok 0585/5 HRSZ. | e-mail: info@primora.hu | honlap: www.primora.hu

Cikkszám: fekete: 303341, bronz: 303342

PRIMORA DOBOZ TARTALMA **Tartozékok nagykapuhoz**
A TE STÍLUSOD. A TE KERÍTÉSED

8-as anya 8 db					
6,3x32-es önmetszős csavar 16 db					
3,5x16-os önmetszős csavar 6 db					
Alapcsavar 8x120mm 4 db					
6,3x25-ös önmetszős csavar 2 db					

Gyártó: PRI-MO-RA 2000 KFT, Szolnok 0585/5 HRSZ. | e-mail: info@primora.hu | honlap: www.primora.hu

Cikkszám: fekete: 303343, bronz: 303344

PRIMORA **Tartozékok kerítés mezőhöz**
A TE STÍLUSOD. A TE KERÍTÉSED
DOBOZ TARTALMA

6,3x32-es önmetsző csavar 8 db			
8x30mm-es kapupánt csavar 4 db			
Műanyag védőkupak 20 db			
Alapcsavar 8x80mm 8 db			

Gyártó: PRI-MO-RA 2000 KFT, Szolnok 0585/5 HRSZ.
e-mail: info@primora.hu | honlap: www.primora.hu

Cikkszám: fekete: 303339, bronz: 303340

PRIMORA **Tartozékok ablakrácsához**
A TE STÍLUSOD. A TE KERÍTÉSED
DOBOZ TARTALMA

Tipli 10-es 8 db			
8x30mm-es kapupánt csavar 4 db			
Facsavar 6x120mm 8 db			

Gyártó: PRI-MO-RA 2000 KFT, Szolnok 0585/5 HRSZ.
e-mail: info@primora.hu | honlap: www.primora.hu

Cikkszám: fekete: 303384, bronz: 303385

antik bronz

antracit

fekete

A kerítéselemek rögzítéséhez oszlopokat is kínálunk:

**60 x 60 x 1500 mm és
80 x 80 x 2000 mm méretekben**

PRIMORA **Tartozékok korláthoz**
A TE STÍLUSOD. A TE KERÍTÉSED
DOBOZ TARTALMA

Alapcsavar 8x80mm 8 db			
6,3x25-ös önmetsző csavar 8 db			
8x30mm-es kapupánt csavar 2 db			
8x20mm-es kapupánt csavar 2 db			
		Felső felfogató fül 2 db	

Gyártó: PRI-MO-RA 2000 KFT, Szolnok 0585/5 HRSZ.
e-mail: info@primora.hu | honlap: www.primora.hu

Cikkszám: fekete: 303386, bronz: 303387

Azoknak ajánljuk, akik szeretnék kizárni a külvilágot.
A termékcsalád előnye a magánszféra védelme. A lécek fa hatásúak és gondozásmentesek.

Kiskapu

Bal kiskapu:
Cikkszám: 406821
Súly (kg) : 14,62

Jobb kiskapu:
Cikkszám: 406822
Súly (kg) : 14,62

Cikkszám: 406023

Nagykapu

Cikkszám:
bal oldal: 405970
Súly (kg) : 16,53

jobb oldal: 406823
Súly (kg) : 15,05

A nagykapuk tolózárral zárhatóak

Cikkszám: 406024

Mező

Cikkszám: 405969
Súly (kg) : 14,91

Cikkszám: 406022

1110

1530

3150

világos dió

NORMA VARIÁLHATÓ KERÍTÉS

NORMA ALACSONY

Variálható kerítés. Az elemek rögzíthetők hagyományos módon hegesztéssel vagy szegeccseléssel.

Cikkszám: fekete

2C- elem: 405952
4C- elem: 405954
6C- elem: 407297

NORMA tartozéksett külön rendelhető.

A kerítés elemekhez tartozó színben illeszkedő tartozéksettetk mindent tartalmaznak, amelyek a felszereléshez szükségesek. Lásd : 5. oldal

NORMA ALACSONY

Kiskapu

Cikkszám: 4724266
Súly (kg) : 11,23

Nagykapu

Cikkszám: bal oldal: 4724274 jobb oldal: 4724282
Súly (kg) : 15,78 15,78

fekete

Minimalista stílusú motívum. Esztétikuma és modern megjelenése a letisztult formának köszönhető.

A termékcsaládhoz rendelhető díszelemek könnyen felhelyezhetőek.

Kiskapu

Cikkszám: 405950

Súly (kg) : 13,43

Nagykapu

Cikkszám:

bal oldal: 406824

Súly (kg) : 19,22

jobb oldal: 406260

19,22

horgany

Korlát

Cikkszám: 405953

Súly (kg) : 8,26

Ablakrács

Cikkszám: 405951

Súly (kg) : 8,49

Mező

Cikkszám: 406259

Súly (kg) : 14,54

NORMA tartozékszett külön rendelhető.

A kerítés elemekhez tartozó színben illeszkedő tartozékszettek mindent tartalmaznak, amelyek a felszereléshez szükségesek.

Lásd : 5. oldal

Díszített, vidéki hangulatot sugárzó kerítés. Elemeink felső túllógással is rendelkeznek, így akár ráhúzható csúcsdíszsel is felruházható.

Kiskapu

Cikkszám: 405976
Súly (kg) : 16,61

Nagykapu

Cikkszám:
bal oldal: 405957
Súly (kg) : 23,93

jobb oldal: 405958
23,93

antracit

Korlát

Cikkszám: 405956
Súly (kg) : 9,86

Ablakrács

Cikkszám: 405968
Súly (kg) : 10,09

Mező

Cikkszám: 405971
Súly (kg) : 16,88

NORMA tartozékszett külön rendelhető.

A kerítés elemekhez tartozó színben illeszkedő tartozékszettek mindent tartalmaznak, amelyek a felszereléshez szükségesek.

Lásd : 5. oldal

Visszafogott központi díszelemének köszönhetően a minimalista és rusztikus stílusú ingatlan körbekerítésére is alkalmas. A horganyzásnak köszönhetően a környezeti hatásokkal szemben ellenálló.

Kiskapu

Bal kiskapu:
Cikkszám: 331368
Súly (kg) : 12,53

Jobb kiskapu:
Cikkszám: 331369
Súly (kg) : 12,53

Cikkszám: 331373

Nagykapu

Cikkszám:
bal oldal: 331370
Súly (kg) : 16,18

jobb oldal: 331371
16,18

A nagykapuk tolózárral zárhatóak

Cikkszám: 331374

horgany

Mező

Cikkszám: 331367
Súly (kg) : 8,91

Cikkszám: 331372

PROVELLO PLUS FESTVE, HORGANYOZVA

A kerítés elemek visszafogott központi díselemének köszönhetően a minimalista és rusztikus stílusú ingatlan körbekerítésére is alkalmas. Duplex védelemnek köszönhetően időtálló és biztonságos. Házilag is egyszerűen szerelhető.

Bal kiskapu:
Cikkszám: 331364
Súly (kg) : 13,01

Jobb kiskapu:
Cikkszám: 331365
Súly (kg) : 13,01

Cikkszám: 331373

A nagykapuk tolózárral zárhatóak
Cikkszám: 331374

Cikkszám: bal oldal: 331366 jobb oldal: 331362
Súly (kg) : 16,66 16,66

Cikkszám: 331372

Mező

Cikkszám: 331363
Súly (kg) : 9,39

Díszítő C-elem
Variációk szabadon

AHOL AZ ESZTÉTIKUM
a tapasztalattal találkozik.

PRIMORA

A TE STÍLUSOD. A TE KERÍTÉSED

PREMIUM
KERÍTÉSRENDSZER

NORMA
KERÍTÉSRENDSZER

PROVELLO
KERÍTÉSRENDSZER

www.praktiker.hu